

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ HCV – ИНФЕКЦИИ АНТИВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Фарманова Махтоб Алимовна

Бухарский Государственный Медицинский институт
Ассистент кафедры инфекционных болезней и детских
и инфекционных болезней

Email: maxtob2020@mail.ru

Тел: +998902983329

ORCID: 0000-0002-4365-0973

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205473>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-November 2023 yil

Ma'qullandi: 20-November 2023 yil

Nashr qilindi: 25-November 2023 yil

KEY WORDS

HCV- инфекция, фиброскан,
софосбувир, ледипасвир, фиброз.

ABSTRACT

Изучены эпидемиологические особенности, больных с HCV-инфекцией, которые находились под диспансерным наблюдением в поликлиниках Бухарской области, количество больных 319, из них 110(34,5%) больных мужчин и 209(65,5%) женщин. Этиологическая диагностика ХГС проводилась путём выявления РНК и генотипа вируса HCV-инфекции в сыворотке крови методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Выявлены у 63,9% (n=204) больных первый генотип вируса, 0,5% (n=18) второй; у 21,9% (n=70) в третий, 0,8% (n=27) четвертый. До противовирусной терапии в основной группе больных у 22 (20%) выявлен фиброз F0, у 30 (27%) F1, у 36 (31,8%) F2, у 23 (21%) больных F3. Фиброз F4 стадии отмечен у 2 (0,2%) пациентов.

В настоящее время стандартом противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита С (ХГС) является комбинация пегилированного интерферона – альфа (Пег – ИНФ – альфа) и рибавирина, обеспечивающая 40–50 % в частоте достижения СВО при инфицировании HCV 1 генотипа при продолжительности лечения в течение 48 недель и 70–90 % при инфицировании HCV 2 и 3 генотипов и проведения лечения в течение 24 недель [1;С.17, 3;С.55-58].

У пациентов с хроническим гепатитом С может развиваться цирроз или рак печени. Показатель смертности при гепатите С превышает 500 000 человек в год. Правильно реагирующие на HCV-инфекцию препараты синтезируются и быстро они начинают колоть по кругу. После боцепревира поступил на практику телепревир (препарат первого поколения), через 2 года Софосбувир (первый из препаратов второго поколения) вступил в торговлю [4;С.199-236, 6;С.29.]. В настоящее время стандартная противовирусная терапия (АВТ) хронического гепатита С является

пегилированным-интерфероном-Альфа и рибавирином, а при генотипе HCV 1 лечение в течение 48 недель составляет 40-50% или при лечении HCV 2 и 3 в течении 24 недель достигает 70-90% эффективности.

Формирование стабильного вирусологического ответа в настоящее время приравнивается к эрадикации инфекции HCV, >99% пациентов имеют долгосрочную устойчивость к авиремии, отсутствие обнаружения РНК HCV в тканях печени и периферических мононуклеарных клетках, нормализацию количества аминотрансферазы, улучшение гистологических данных и, главное, снижение частоты образования цирроза печени за счет выживания, повышение уровня (распространенное как «печень»)), в том числе декомпрессивная, гепатоцеллюлярная карцинома, экстроренальные признаки риска для жизни (криоглобулинемические васкулиты, неспецифические в-клеточные лимфомы) [2;С. 27-36.].

Большим достижением современного АВТ является разработка алгоритма «основы вирусологического ответа АВТ» в HCV, который будет представлен на основе индивидуального подхода к лечению пациентов, прогностического значения генотипа HCV и скорости, количество вируса во время лечения [5;С.436.].

Цель исследования: выявить быстроту и реакцию позднейшего вирусологического ответа при применении противовирусных препаратов у больных хроническим гепатитом С в амбулаторных условиях.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 319 взрослые пациенты в возрасте 18–71 лет с хроническим гепатитом С, вызванным HCV генотипов 1, 2, 3, которые ранее не получали противовирусного лечения.

Критериями включения в исследование являются серологическое подтверждение наличия антитела гепатита С методом ИФА, качественное и количественное определение РНК ВГС методом полимеразной цепной реакции, отсутствие изменений в кроветворных органах, количество нейтрофилов в почках, щитовидной железе более $3 \cdot 10^9$ г\л, тромбоцитов $100 \cdot 10^9$ г\л, гемоглабина более 110 г\л у женщин, более 120 г\л у мужчин, нормальный креатинин и ТТГ.

Этиологическую верификацию гепатита проводили серологическими методами, с выявлением анти HCV-core, незащищённых белков NS3, NS4, NS5, молекулярно-полимерной цепной реакцией генотипа IQ5 CUCLEP в момента амплификации нуклеиновой кислоты. Этот уровень фиброза печени (по шкале METAVIR F-0, F-1, F-2, F-3, F-4) методом ультразвуковой эластометрии печени. При лечении пациентов с выявленным генотипом назначались препараты, содержащие Софосбувир и Ледипасвир (Софолед, софас, Вирпас). У пациентов выявляется быстрый вирусный ответ в течении 4 недель, а поздний вирусологический ответ через 12 недель. Эффективность антивирусной терапии при наличии раннего вирусологического ответа-увеличение виремии в 100 раз и более ($> 2 \log_{10}$) через 4 недели после лечения, поздний вирусный ответ в 100раз и более ($> 2 \log_{10}$) лечение в течение 12 недель отсутствие HCV-РНК сразу после окончания противовирусной терапии (24 или 48 недель в зависимости от генотипа вирусного гепатита С).

Результаты исследования и их обсуждение. 319 пациентов, отобранных для клинических исследований, были обследованы с эпидемиологической точки зрения и данные представлены в таблице. Согласно информации, приведенной в таблице, 110 из

находящихся под контролем пациентов были мужчинами (34,5%) и 209 (65,5%) женщинами.

Пациенты были разделены на города и районы по данным таблицы следующим образом:

По полу больные были распределены следующим образом: Анализы показывают, что в городе Бухаре было обследовано 50 человек, из которых 72%-женщины и 28%-мужчины, а в Гиждуванском районе – 36, 69,4% и 30,6%, Бухарский район 29,62%,38%, в районе Пешку 31,51,6% и 48,4%. Низкие показатели заболеваемости отмечены в Караулбазарском районе 7, 42,8% и 57,2% а также в Шафирканском районе 10, 70% и 30%.

При анализе данных ПЦР, представленных в таблице, у 204 больных выявлен 1-генотип, у 18- второй генотип, у 70- третий генотип, а у 27-генотипа не было. При исследовании подтипов генотипов генотип 1А был выявлен в 15 (7,4%) случаях, 1В 185 (90,7%) и 1АВ в 4 случаях (1,9%) у пациентов с 1 генотипом. Из 3, генотипов 3, в 20 (28,6%), 3В 15(21,4%), 3 в 22 (31,4%) подтипах были обнаружены, и 13 (18,6%) подтипов не были обнаружены.

Среди контрольных пациентов высокая вирусная частица (400 000 МЕ/мл) наблюдалась у 9 пациентов (43%), низкая вирусная частица у 12 пациентов (57%). У большинства пациентов контрольной группы отмечалось низкое содержание вирусных частиц.

Оценка уровня фиброза печени при хроническом вирусном гепатите С в первую очередь важна для клинических исследований, а также для диагностики и прогноза состояния печени. Кроме того, морфологические критерии у этих пациентов нередко используются для оценки результатов лечения.

До начала противовирусной терапии в контрольной группе обследовано 113 пациентов (61%): у 22 пациентов (20%) выявлен фиброз уровня F-0 , у 30 пациентов ,(27%) уровень F-1, у 36 пациентов (31,8%) уровень F-2, у 23-(21%) уровень F-3. Фиброз F-4 степени развился у 2 пациентов (0,2%).

Большинство пациентов с уровнями фиброза F-2 и F-3 были большинством в пациентах контроля. Пол, генотипы, вирусная нагрузка и фиброз печени оценивали по экспрессии.

Раннего вирусологического ответа у пациентов оценивали через 4 недели после лечения. В течении 4 недель лечения 90 (44,1%) наблюдаемых пациентов не обнаружили РНК ВГС, а у 90 (44,1%) пациентов наблюдалось 2 логарифмических снижения вирусной нагрузки: у 195 пациентов (95,6%) достигнут ранний вирусологический ответ.

При анализе позднейшего вирусологического ответа (в течение 12 недель от начала лечения) полная эрадикация РНК ВГС наблюдалась у 200 пациентов (98%), при 2 лог и большем снижении вирусной нагрузки у 4 пациентов;

Таким образом, позднейший вирусологический ответ в этой группе был зафиксирован у всех пациентов (100%).

Выводы:

Большинство ХВГ, зарегистрированных в регионе, вызваны генотипами 1 вируса гепатита С.

Эффективность противовирусного препарата – софосбувир+ледипасвир, который оказывает непосредственное влияние на амбулаторное лечение, приводит к элиминации вирусов, вызывая стойкий вирусологический ответ у 98% больных.

Литература:

1. Богомолов, П. О. Эффективность лечения больных хроническим гепатитом С с 1-м генотипом вируса стандартным интерфероном а // Клинические перспективы гастроэнтерологии и гепатологии. - 2011. -№ 6. -17 с.
2. Сапронов Г. В. Новые перспективы персонифицированной терапии хронического вирусного гепатита С // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2013. - № 3. - С. 27-36.
3. Сюткин, В. Е. Новые возможности повышения эффективности противовирусной терапии больных хроническим гепатитом С// Инфекционные болезни. - 2009. - № 2. - С. 55-58.
4. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2015. European Association for Study of Liver // J. Gastroenterology. - 2015. - Vol. 63 (1). - P. 199-236.
5. Farmanova M.A., Kasimov I.A., Atakhodjaeva D.R., Zainiddinova M.B. Clinical and epidemiological features of brucellosis at the present stage. // A new day in medicine. -№ 1 (29). - 2020 . - 436 p.
6. Фарманова М.А., Касимов И.А., Атажаджаева Д.Р. Бруцеллез касаллигининг клинко-эпидемиологик хусусиятлари. Тиббиётда янги кун. -Т., 2020. -29 б.

INNOVATIVE
ACADEMY